

«Ўзбек тилининг изоҳли луғати»да соҳага оид терминлар изоҳи (ветеринария терминлари мисолида)

Унарова Дилафруз Абдимажит қизи

СамДЧТИ академик лицейи ўқитувчиси

Dilafruzunarova0@gmail.com

Жаҳон тилшунослигида лексикографик талқинлар бир неча йиллардан буён ўрганилиб келинмоқда. Бу соҳада ўзбек тилшунослигида жуда кўплаб илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Фандаги бу янгиликлар ахборот технологияларини тилшуносликка татбиқ этиш билан боғлиқ истиқболли илмий йўналишлар пайдо бўлишига йўл очди. Тилшуносликда ҳозирги кунда айнан ветеринария терминларининг лексикографик талқини ишлаб чиқилмаган бўлса-да, лекин медицина ва кимё соҳалари бўйича бир қатор ишлар амалга оширилган.

Медицина соҳаси бўйича атамалар тилшунос олимларимиз томонидан ўрганилган. Бу соҳа бўйича З.Мираҳмедова ўзининг тадқиқот ишларини олиб борган. Кимё фани бўйича атамаларни А.Мамадалиев томонидан ўрганилди. Ҳозирги кунда ветеринария соҳасига оид терминлар тилшунослик соҳасида ўрганилган эмас. Шу сабабли соҳага оид терминларни ўрганишни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда ветеринар терминология бўйича янги изланишлар олиб борилмоқда. Бинобарин, барча илмий йўналишлар қаторида тилшуносликда ҳам илмий ва ижодий изланишларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, улар учун зарур шарт-

шароитлар яратиш вазифасининг белгиланиши фанлар интеграцияси бўйича зарур изланишлар олиб бориш кераклигини кўрсатади.

Мамлакатимизда тилга эътибор маънавиятга эътиборнинг устивор йўналишларидан бирига кўтарилди. Шу боисдан она тилимизни асраб-авайлаш, бойитиш, ундан амалий фойдаланиш самарадорлигини ошириш билан барга, ўзбек тилининг замонавий ахборот-коммуникация тизимида ўрганишни жорий қилишимиз лозим.

XXI аср бошларида ўзида миллионлаб сўзларни акс эттирувчи юзлаб тил корпуслар пайдо бўлди. Сунъий интеллектнинг автоматик таржима, компьютер таҳлили, таҳрири, тезаурус, электрон луғат сингари имкониятлари кенгайди, илмий-назарий асослари яратилди, амалиётда қўллаш мумкин бўлган илк намуналари қўлланила бошлади.

Фандаги бу янгиланишлар ахборот технологияларини тилшуносликка татбиқ этиш билан боғлиқ истиқболли илмий йўналишлар пайдо бўлишига йўл очди. Бу эса лексикографик талқинларни ўрганишда, унинг шаклланишида, тараққиётида, бугунги ҳолатини тузишнинг умумий тамойилларини ўрганиш заруратини ҳамда мавзу долзарблигини белгилаб беради.

Дунё тилшунослигида XXI асрга келиб, лексикографик талқинларни илмий-назарий жиҳатдан ўрганиш ҳаракати кучайди. Такомиллашиб бораётган компьютер лингвистикаси йўналишида автоматик таржима сифатини яхшилаш, тилни лингвистик моделлаштириш, ҳар бир тилга оид сўзларни леммалаш назарияси, алгоритмини яратиш ҳамда муайян тилнинг кўп асрлик миллий-маданий меросдан фойдаланиш имконини ошириш

мақсадида уларни электронлаштириш жаҳон тилшунослигида долзарб масалага айланди.

Лексикографик талқинларни ишлаб чиқиш, атамалар моделларни тузиш сингари масалаларни замонавий илмий тамойиллар асосида тадқиқ этиш фанимиз олдида турган долзарб вазифалардан биридир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 13 майдаги “Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетини ташкил этиш тўғрисида”ги ПФ-4997-сон, 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармонлари, 2017 йил 17 февралдаги “Фанлар академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2789-сон Қарори, 2017 йил 13 сентябрдаги “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги ПҚ-3271-сонли Қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация иши муайян даражада хизмат қилади. Тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишининг “Ахборотлашган жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни ривожлантириш” устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.

Тилшуносликда ветеринария терминлаининг лексикографик талқини ишлаб чиқилмаганлиги ечимини кутаётган асосий муаммолардан биридир.

ишлаб чиқилмаганлиги ечимини топиш;

- мавжуд тадқиқотни Эрнст Бегматовнинг “Ўзбек адабий тили лексик катламлари” китоби орқали солиштириш;

- ўзбек тилшунослигида ветеринария терминларининг изоҳли луғатларидаги ва уларда ҳозирги замон ветеринария соҳасига тегишли сўз ва ибораларнинг акс этиши.

Тадқиқотнинг объекти сифатида тилшуносликда ветеринария терминларининг лексикографик талқинини ишлаб чиқиш танланган.

Тадқиқотнинг предмети ветеринар терминлар ва «Ўзбек тилининг изоҳли луғати» ташкил этади.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мавзусини ёритишда таснифлаш, тавсифлаш, қиёслаш, статистик, когнитив таҳлил методларидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: ўзбек тилшунослигида ветеринария терминларининг лексикографик талқини ва унинг ўзбек тилидаги аҳоли ва фанга доир бўлган атамаларни бир-бирига солиштириш орқали очиб берилди.

Масалан, «агар» сўзи мисолида кўрадиган бўлсак, **АГАР** [ф. юкл. Шарт эргаш гапларнинг бошида келиб, *-са, -са ҳам, -ганда* ва ш. к. шарт аффикслари ёрдамида ифодаланган маънони кучайтиради, таъкидлайди. *Агар у келган бўлса, ўзини бийдирган бўлар эди.* Ойбек, Танланган асарлар. *Агар шу колхозлар ҳам бош қўшадиган бўлса, дамба йигирма-йигирма беш кунлик иш.* А. Қаҳҳор, Қўшчинор чироқлари. *Агар унинг [қутидорнинг] ёнида уста Олим бўлмаганда эди, эҳтимол, у қай вақтларгача серрайиб қолар эди.* А. Қодирӣ,

одам бўлиб туюлди. «ЎТА». *Иш-сизлик ва уй-жой кризисидан миллион-миллион бошпанасиз америкаликлар азоб чекмоқда.* Газетадан.

КРИЗИС (гр. тасодиф, ўзгариш) – касаллик тез кечаётган пайтда хароратнинг зудлик билан меъёргача ёки ҳаттоки, ундан ҳам пастга тушиши натижасида вужудга келган кескин бурилиш ҳолати.

МАРКЕР I \фр. *marqueur* < *marquer* — белгиламоқ, белги қўймоқ] Бильярд ўйини-да: ҳисоб олиб борувчи ва бильярдчиларга хизмат кўрсатувчи киши.

МАРКЕР II қ.х. Эгат олиш ва экин экиш учун режа чизиғи тортувчи асбоб; хаткаш.

МАРКЕР (фр. *marqueur* — белгиламоқ) – маркер ирсий белги бўлиб, у орқали ҳар хил микроорганизмлар ва сунъий ўстирилаётган ҳужайралар бир-биридан фарқланади. Масалан, маркер бўлиб ферментлар, трансферинлар, антигенлар ёки бошқа моддалар хизмат қилиши мумкин.

ОИЛА [а. 4±.U — бола-чақа, хонадон; урур, авлод] **1** Эр-хотин, уларнинг бола-ча-қалари ва энг яқин туғиштанларидан иборат бирга яшовчи кишилар мажмуи; хонадон. *Аҳил оила. Санъаткорлар оиласи. Оила бош-лиғи.* **тм** [Эшвой] *Камбагал бўлишига қа-рамай, Йўлчининг оиласига.. ёрдам кўрсатар эди. Ойбек, Танланган асарлар. Ошанинғхар бир аъзоси ўз иши, юмуши билан машғул. Ҳ. Ғулум, Машғал. Бировга қизиқиш, оила қу-риш.. Бу гаплар Замирани чўчитар, Очил уни ёмон йўлга бошлаётгандай туюларди. П. Қодиров, Уч илдиш.*

ОИЛА (лот. *familia*, ае, f) – ҳайвонлар, ўсимликлар, микроорганизмлар, вируслар системасининг таркибига кирадиган таксомоник категория. Келиб

чиқиши бир-бирига яқин бўлган авлодлар оилага бирлаштирилади. Масалан, юқумли ринотрахиет вируси – герпес оиласига мансуб.

СТРЕСС [ингл. stress — босим; кучланиш, танглик] Одам ва ҳайвонларда кучли ташқи таъсиротлар натижасида содир бўладиган ўта ҳаяжонланиш, безовталиқ, асабийлик ҳо-лати. *Одамда бир хил кучдаги стресс ҳам хавфли, ҳам ижобий бўлиши мумкин. «ЎЗМЭ». Турмуш шарзимизда кулгининг аҳамияти шу қадар муҳимки, кўпгина муаммоларни кулги ёрдамида енгиб, стресс оқибатида пайдо бўладиган касалликларнинг олдини олишимиз мумкин.* Газетадан.

СТРЕСС [ингл. stress — жиддийлик] – ташқи муҳитнинг организмга кучли таъсирига жавобан организм реактивлигининг зўриқиш ҳолати. С. тушунчаси канадалиқ олим Ганс Селье томонидан 1936 йил киргизилган. У киши ҳар хил кучли таъсир қилувчи омиллар (касал қўзғатувчи вирус ёки бактериялар, захарлар, ташқи муҳит ҳароратининг тез ва кучли ўзгариши ва бошқалар), яъни стрессорлар организмда номахсус, мослашиш синдромини пайдо қилишини исботлайди. С. омилларининг узок таъсир килиши натижасида организмнинг иммонологик реактивлик ҳолати пасаяди ва шу ҳолатда эмланган ҳайвонларда иммунитет яхши ҳосил бўлмайди.

ЧИДАМЛИЛИК Ташқи таъсирлар натижасида ўзгармаслик; ишга яроқлилик хоссаси, бардошлилик. *Ҳожинава газлама-нинг чидамлилигини синайдиган махсус ас-бобнинг лойиҳасини ҳам тузиб берди.* М. Жўра, Куёшдан нур эмганлар.

ЧИДАМЛИЛИК – иммунитет ва резистентли атамаларига қаранг. Иммунитет (лот. *immunitas, atis, f* – чидамлилик, касал юқтирмаслик) –

Шунингдек, иқтисодий ҳаётимизда мустақиллик шароитида буюк бурилишлар бўлганлиги сабабли, ана шу реалликни ифодаловчи қатор чет тилидан кирган атамалар тайёр ҳолда қабул қилинди: таксономия, аспергиллёз, уремия, фитомцитлар, бурсит, нефроз каби. Ана шу йўллар билан атамалар изга солинмоқда.

Кўринадики, бир сўз умумхалқ тилида бир маънони, маълум ихтисослик соҳасида эса бошқа маънони ифодалайди ёки қош сўзи умумхалқ тилида «одамнинг юз қисмида кўз косасидан тепада ёйсимон шаклда ўсиб чиққан юнг» ҳамда «ён» (қошимда ўтирибди) маъноларини билдирса, дурадгорликда бошқа маънони ифодалайди.

Муайян фан тармоқлари, касб-хунар соҳаларида маълум тушунчаларни аниқ ифодалаш учун умумхалқ тилида ишлатилаётган сўзлардан маъносини махсуслаштириш йўли билан фойдаланади.

Маълум фан ёки касб-хунар соҳасидаги муайян бир тушунчани аниқ ифодалаш учун маъноси махсуслаштирилган сўз ёки сўз бирикмаларига атама дейилади.

Хар қандай фан соҳаларининг ривожиди шу фанга доир атамаларни изга солиш катта аҳамиятга эга. Истиқлолга эришгунга қадар ўзбек илмий-техникавий ва бошқа соҳалардаги атамаларнинг ривожига эътибор берилмади. Натижада атамаларнинг кўпчилиги рус тилида қандай бўлса, шундайлигича олинди. Масалан, справка, доклад, канцелярия ва бошқалар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, беш томлик 2-3-5- том.
“Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006-2008.

2. Ҳ.С.Салимов, Б.Сайитқулов, И.Ҳ.Салимов.

Ветеринария микробиологияси вирусологияси эпизоологиясига оид
изоҳли луғат ва маълумотнома “ТАФАККУР НАШРИЙОТИ” Тошкент
2013.206 б

3. A.Nurmonov, A.Sobirov, Sh.Yusupova; Hozirgi O`zbek adabiy tili 2-
kitob.Akademik litset va kasb-hunar kollejlarning II bosqich. Qayta
ishlangan 3-nashri Toshkent-“ILM ZIYO”-2015.